

REMINISCENCIAS

Boletín Informativo del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

ENSAYO EDITORIAL

La comunicación como acontecimiento humano: persistencia de la memoria en la investigación lingüística del Instituto Pedagógico de Maturín

José Cova-Gaspar

Año 1, Número 1 (Julio-diciembre, 2024).

Aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico de Maturín "Antonio Lira Alcalá", mediante la Resolución Nro.: **C.D.O. 2024/10/138**, de fecha 15 de octubre de 2024.

Depósito legal:

Digital: **MO2025000020**

Impreso: **MO2025000021**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1937738>

REMINISCENCIAS

Es un órgano de difusión interna de las actividades y de productos de investigación desarrollados por el Centro de Estudios Textuales (CETEX) y por los estudiantes de pregrado de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés, el cual constituye un espacio de reflexión, promoción y discusión sobre los temas que ocupan el interés en las unidades curriculares y prácticas cotidianas de interacción lingüística, que ofrecerá como secciones inaugurales: editorial, práctica lingüística, reseñas y creación literaria, pudiendo ampliar las mismas en razón del progreso que vaya teniendo a lo largo de su trayectoria. De igual manera, el precitado boletín se edita y publica en formato (PDF y versión compacta para redes sociales), con una periodicidad semestral (enero-junio y julio-diciembre).

CONSEJO EDITORIAL

José Cova-Gaspar

Fundador
(Director-Editor)

Elizabeth Zapata

(Jefa del Departamento de Lingüística UPEL-IPM)

Oraima Franco

Adrián Chaurán

(Asistente de Dirección y Edición)

CENTRO DE ESTUDIOS TEXTUALES (CETEX)

José Cova-Gaspar

(Coordinador)

Elizabeth Zapata

Maigualida Fuentes

María Esther Noriega

Oraima Franco

María Correa

Nerba Millán

Daxis Zerpa

EDITORIAL

La comunicación como acontecimiento humano: persistencia de la memoria en la investigación lingüística del Instituto Pedagógico de Maturín

Reminiscencias, huellas mágicas que atestiguan tránsitos, sentidos, pareceres y verbos encendidos. Así, inauguramos este nuevo espacio del Centro de Estudios Textuales (CETEX), que nació de la necesidad de abrir caminos que den hacia el interior de los actores estudiantiles de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés del Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”, para ser el lugar de encuentro, promoción y discusión en torno a los hechos lingüísticos y literarios que nos tocan la piel y nos hacen reunirnos alrededor del fuego de la tertulia para construir puentes que nos conecten con la comprensión de las realidades que aquejan el mundo en sus constantes crisis y que nos hacen vivir la comunicación como acontecimiento humano que trasciende fronteras e idiomas para convertirse en punto común para la reflexión y la crítica consciente sobre los porqués de la interacción, la creación estética del lenguaje y la hondura del pensamiento inmerso en ella.

Damos, entonces, la bienvenida a este nuevo destino que procurará convertirse en diálogo franco y extendido, el espacio para acrisolar y dar vida a la discusión elevada, donde la diversidad será invitada permanente, al calor de voces variopintas que tomarán forma en las secciones: *Creación Literaria*, *Reportaje de Eventos de las áreas de interés*, *Reseña de obras* y *Práctica Lingüística*, espacios que serán visitados por las plumas de estudiantes de pregrado la universidad y también (¿Por qué no?) de algunas otras casas de formación y de niveles de postgrado. En *Reminiscencia* son convidadas todas las posturas, corrientes y enfoques que tengan a bien abordar los hechos lingüísticos que humanicen desde el análisis concienzudo de sus intersticios.

Pese a los vaivenes socio-políticos y económicos del país, que lógicamente trastocan la universidad y su gestión en temas editoriales, por las dificultades presupuestarias y técnico-logísticas que ello implica, este boletín irrumpe en la escena como testimonio fiel de la determinación del manejo académico-administrativo del CETEX, que ha asumido la dificultad como un desafío para proponer un modelo de gestión que valore los talentos humanos que abrazan la transformación como su bandera, haciendo posible seguir escribiendo donde otros han borrado el camino, favoreciendo el aprovechamiento de cada recurso para brindar oportunidades a quienes vienen detrás y no se han sentido acompañados.

En este número inaugural presentamos un nutrido grupo de contribuciones que vivifican el trabajo que se realiza en el Instituto y que seguramente se convertirá en motivación para que otros se incorporen a la labor investigativa, aportando sentidos y pareceres que alimenten la discusión elevada de los temas que ocupan la atención de lingüistas, literatos y docentes en formación.

Así, a la luz de la obra *La persistencia de la memoria* (1931), de Salvador Dalí, que sirve de ilustración a la portada de este primer número del boletín, nos damos licencia para presentar en un recorrido azaroso y a la vez rico, la memoria del año 2024 en un compendio cronológico inverso que nos pasea por un ciclo de éxitos y lo hacemos en el apartado de **Reportajes**, donde se registran los eventos más significativos para los ámbitos que nos ocupan: en primer lugar, recogemos aquí la participación del director-editor de estas páginas en el conversatorio anual que la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador organiza en el Instituto Pedagógico de Maturín, a propósito de lo que una de las voces invitadas fue la del lingüista que tiene ocasión de regentar esta ventana editorial, donde aprovechó para hacer notar la trascendencia del discurso sobre el ethos pedagógico necesario para transitar la era contemporánea.

En segundo lugar, reseñamos la celebración del Día Nacional del Escritor, en torno a cuya fecha el Departamento de Lingüística del Instituto celebró el evento denominado Café Literario, que contó con actividades de lectura dramatizada de poemas del autor en torno al cual en Venezuela se instituyó tal celebración, el más destacado estudioso de la lengua de los tiempos fundacionales de la gramática en este lado del Atlántico, Andrés Bello.

También va en esta edición la celebración del XXVII aniversario del Centro de Estudios Textuales, que incluyó el acostumbrado canto de cumpleaños y reuniones ordinarias que trataron temas de gestión investigativa y editorial de la instancia, las cuales sirvieron de motivo para el encuentro de los investigadores.

Incluimos en este número del boletín, la realización –en el mes de mayo- de la Jornada de Socialización de Experiencias de Fase de IDA de la especialidad de Inglés, un evento que permitió revivir las historias y recorridos formativos de los practicantes de dicha área en el centro de aplicación en el que desarrollaron sus actividades académicas.

Para el 30 de abril, se realizó en el Instituto el lanzamiento de la revista literaria *Preludio*, un espacio para brindar oportunidades de publicación e intercambio para los estudiantes del área de literatura, que seguramente se convertirá en un lugar de encuentro común entre lectores interesados en dichos menesteres.

Asimismo, a propósito del Día del Libro y del Idioma, el CETEX y el Departamento de Lingüística prepararon su fiesta grande en el Edificio Sur del Instituto. En esta ocasión celebrando los días 23 y 24 de abril la XII edición de sus tradicionales Jornadas de Actualización Lingüística y Literaria, sirviendo de motivo *La formación profesional en contextos globales* y que reunió no sólo a lingüistas y entendidos de la literatura, sino a exponentes de varias áreas formativas, quienes esbozaron las rutas que este siglo precisa para la consolidación de los profesionales necesarios para la transformación.

Para el 6 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios Textuales, a través de la línea de investigación de Estudios del Discurso, organizó el conversatorio “Mujer y discurso: narrativas y sentires desde diferentes ámbitos”, actividad que sirvió para que las voces de tres damas expusieran sus discursos para atestiguar los tránsitos que antes y ahora tienen las mujeres desde las particularidades propias.

Siguiendo en el recorrido de los eventos que marcaron la pauta en el año 2024, compartimos la participación de dos de nuestros investigadores miembros del CETEX en el X Encuentro de Deletreo Intercolegial del estado Monagas, celebrado en el mes de febrero en el auditorio de la Lotería de Oriente, en la ciudad de Maturín; actividad en la que integrantes del referido cuerpo de investigación formaron parte del jurado calificador en la modalidad de Español, aportando con su experiencia a la elevación de la calidad académica del evento.

A continuación, en la sección de **Creación Literaria**, incorporamos un poema de la autoría de Adrián Chaurán, titulado *Béntica*, que explora los misterios del mar y se entrelaza con la pasión amorosa, dejando vestigios de lo carnal y lo sublime en breves líricas que se convierten en desgarradoras sentencias. También incluimos en esta sección el poema *No estoy bien*, escrito por Jonatán Cedeño, estudiante de la especialidad de Lengua y Literatura, quien desde un abordaje desprovisto de métricas espesas, expone el carácter humano del ser, en una creación que se atreve a mostrar las venas abiertas de la identidad particular, procurando un encuentro con la otredad. De igual manera, Enlusmar Urbina nos presta su pluma poética al compartir sus sentires a través del poema *La magnanimidad de lo exiguo*, con el que destaca la creación estética como ejercicio desinhibido de manifestación del interior del ser.

Nos acompaña en la sección de **Práctica Lingüística**, Carlos Figueras, estudiante de la especialidad de Lengua y Literatura, quien nos presenta un ejercicio de investigación que aborda el tema del género gramatical en el discurso cotidiano, a través de un trabajo que prosigue para develar las motivaciones

imbricadas en el uso de la lengua, especialmente en torno a la preferencia de los hablantes para la referencia a cargos y funciones sociales en la vida pública.

En esta edición, nos permitimos recoger una modalidad enunciativa muy necesaria para la discusión académica, como lo son la **Conferencia** y la **Disertación**, a tenor de la amplitud y la pertinencia de este boletín.

Por lo que reproducimos aquí el discurso del director-editor de estas páginas, en el marco del conversatorio anual que celebra la Asociación de Profesores de la UPEL para celebrar el Día del Profesor Universitario, esperando promover el intercambio de altura que amerita una postura particular en torno al oficio de educar en el escenario universitario venezolano en esta realidad epocal, desde la mirada de un lingüista de formación.

En la sección de **Reseña**, Adrián Chaurán nos presenta el trabajo titulado *Las Bacantes de Eurípides*, una obra que explora los misterios inmersos en la construcción del yo en contraste con la otredad.

Finalmente, la sección que cierra esta edición es la de **Ensayo**, donde Rolando Rojas, participante de la maestría en Lingüística de nuestro Instituto, expone sus visiones sobre el proceso de adquisición de la lengua materna, apoyándose en la perspectiva de algunos estudiosos clave del proceso.

Sean, pues, cordialmente bienvenidos a este destino tan nuestro como suyo, quedando abiertas las puertas para escuchar y leer las propuestas necesarias para el engrandecimiento,

M.Sc. José Cova-Gaspar

Director-Editor

Coordinador del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3640-7289>